

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ НЕИЗВЕСТНОГО ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ ГХ/МС

Абдуллаева М.У.¹

Халилова Н.Ш.²

Боисходжаева А.А.²

Сидаметова З.Э.¹

¹Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент,

²Республиканский центр судебной экспертизы имени Х.Сулаймановой, г. Ташкент,

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 97 705 03 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184695>

Актуальность: Микрообъекты являются частыми объектами исследования криминалистических лабораторий. Они поступают на вещественных доказательствах-предметах носителях, которые обнаруживаются на месте происшествия, возле пострадавшего, трупа и т.д. В таких случаях на разрешение криминалистов ставятся задачи по обнаружению неизвестного вещества на предмете-носителе, установлению его названия, отнесению к той или иной группе веществ, подлежащих контролю.

Целью исследования является использование метода газожидкостной хромато-масс-спектрометрии для криминалистического анализа малых количеств неизвестных ядовитых и сильнодействующих веществ, поступающих на предметах-носителях. Метод газожидкостной хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС), отличающийся простотой, высокой чувствительностью и легкой и нетрудоемкой подготовкой образцов для исследования, широко используется в криминалистических лабораториях.

Так, в Республиканский центр судебной экспертизы им. Х. Сулаймановой из судебно-следственных органов поступил сверток из белой бумаги, изъятый с места обнаружения пострадавшего гр. Г. В свертке обнаружены следы белого порошкообразного вещества. Перед экспертами поставлены вопросы: Имеются ли остатки какого-либо вещества в свертке, если имеются, то относится ли это вещество к наркотическим средствам и психотропным веществам?

Материалы и методы: Для выделения возможно присутствующих ядовитых или сильнодействующих веществ внутреннюю поверхность свертка промывали этиловым спиртом. Полученный смыв фильтровали, упаривали при комнатной температуре до объема 100 мкл, который исследовали на хромато-масс-спектрометре фирмы АТ 5973 методом Drug SP-SHORTSPLITLESS-100H2.M (колонка капиллярная HP5MS, длиной 30 м, диаметр 0,25 мм, с 5 %-ным фенилметилсилоксаном, масс-селективный детектор) при следующих условиях анализа: энергия ионизирующих электронов 70 эВ, температура инжектора 280°C, температура печи от 150° до 280°C при программированном режиме со скоростью подъема температуры 15°C в мин, величина пробы 1 мкл, давление паров исследуемого вещества 10 мм рт. ст., время анализа – 20 мин, газ-носитель-водород, скорость потока – 2,1 мл/мин, в режиме с делением потока 10:1.

Результаты: Интерпретация полученных хроматограмм и масс-спектров свидетельствует о том, что масс-спектры исследуемого смыва из свертка характеризуются наличием устойчивых фрагментов, характеристических ионов, образующихся по общим путям фрагментации молекулярных ионов. Так, на хроматограмме смыва из свертка выявлены: основной пик со временем удерживания

6,95 мин. и осколочными ионами с m/z 153, 136, 110, 81, 64, 55, 30, которые соответствуют габапентину. Габапентин используется в основном для лечения судорог и невропатической боли. Его также принимают внутрь для лечение тревожных расстройств, бессонницы и биполярного расстройства.

Выводы: Так, в результате использования метода ГХ/МС проведен криминалистический анализ следов сложной смеси неизвестного вещества. Установлено наличие в свертке следов габапентина, который используется в медицинской практике в основном для лечения судорог и невропатической боли. Его также принимают внутрь для лечение тревожных расстройств, бессонницы и биполярного расстройства. Лекарственная форма – капсулы, таблетки.

References:

1. Samsonova O.E., Malikova I.V., Fedotova N.N., Nadein O.N., Sudakova N.V. Frontal elemental analysis as a quality criterion for plant raw materials. Vestn. Sev.-Kavk. Fed. Univ., 2015, vol. 48, no. 3, pp. 35–37
2. <https://www.muayene.org/ru/kantitatif-element-kimyasal-analizleri-287>
3. <https://xumuk.ru/organika/04.html>